

Miscanthus ως Συνοδευτική Καλλιέργεια για την Ενίσχυση της Παραγωγής Ξύλου σε Αγροδασικά Συστήματα

www.af4eu.eu

Testifield με Miscanthus και δένδροστοιχίες, Praktijkpunt

Το είδος *Miscanthus x giganteus*, κοινώς γνωστό ως μίσκανθος, είναι μια πολυετής καλλιέργεια που μπορεί να φτάσει τα τρία μέτρα σε ύψος και παράγει πλούσια σε ίνες βιομάζα κατά τη συγκομιδή. Αυτή η βιομάζα έχει πολλές εφαρμογές σε διάφορους τομείς, από την παραγωγή βιοενέργειας έως τα δομικά υλικά και τα στρωμνικά για ζώα. Παρά το πολλά υποσχόμενο βιοοικονομικό δυναμικό του, το μίσκανθος – παρόμοιο με την αγροδασοπονία – καλλιεργείται ακόμη σπάνια στα φλαμανδικά χωράφια. Η καλλιέργεια έχει κύκλο συγκομιδής 20 ετών και μπορεί να συγκομίζεται μία φορά το χρόνο, απαιτώντας ελάχιστη συντήρηση. Ο έλεγχος των ζιζανίων είναι απαραίτητος μόνο κατά τη φύτευση και την αρχική φάση ανάπτυξης. Το *miscanthus* είναι εξαιρετικά προσαρμοστικό και μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα ευρύ φάσμα τύπων εδάφους, από αμμώδη έως αργιλώδη. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η ικανότητά του να αποκαθιστά και να αξιοποιεί μολυσμένα ή περιθωριακά εδάφη. Όταν συνδυάζεται με σειρές δέντρων, για παράδειγμα για την παραγωγή ξύλου υψηλής ποιότητας, το μίσκανθος προσφέρει επιπλέον οφέλη. Ο ανταγωνισμός μεταξύ του μίσκανθου και των δέντρων ενθαρρύνει τα δέντρα να μεγαλώνουν ψηλότερα με λιγότερα κλαδιά, βελτιώνοντας την ποιότητα του ξύλου. Ενώ τα δέντρα συγκομίζονται μετά από 15 έως 50 χρόνια, το μίσκανθος παρέχει ετήσια απόδοση, αυξάνοντας την οικονομική βιωσιμότητα τέτοιων συνδυασμών. Η ευελιξία του μίσκανθου το καθιστά πολύτιμη προσθήκη για βιώσιμα γεωργικά συστήματα. Η καλλιέργεια μπορεί να υποστηρίξει την παραγωγή βιοενέργειας, ζωοτροφών, πάνελ ινών και άλλων δομικών υλικών. Επιπλέον, συμβάλλει σημαντικά στην αποθήκευση άνθρακα και στη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους. Καθώς τόσο το μίσκανθος όσο και τα δέντρα παραμένουν στο χωράφι για μεγάλες περιόδους, ενισχύουν την ποιότητα του ξύλου και του εδάφους. Σε διάστημα 20 ετών, το μίσκανθος μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις υποβαθμισμένες ή περιθωριακές εκτάσεις, συμβάλλοντας σε ένα πιο βιώσιμο γεωργικό τοπίο στη Φλάνδρα.

Tobi Hallez

Πανεπιστήμιο της Γάνδης, Βέλγιο

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.